

“SHIMOLIY MINTAQALARDA QISHLOQ XOJALIGINI
RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI VA
ULARNING INNOVATSION ECHIMLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya

УЎК 633.1:581.143.6

ТРИКАЛЕНИНГ ҲОСИДОР, ТУПРОҚ-ИҚЛИМ ШАРОИТИГА МОС
КЕЛАДИГАН, СЕРҲОСИЛ МАҲАЛЛИЙ НАВЛАР

Исаков Камолиддин Туйгунович қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, катта
илмий ходим

Холдоров Абдуғафуржон Абдиваҳабович қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD), катта илмий ходим.

Орипов Шерали Холбоевич қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), катта илмий ходим

Лалмикор дехқончилик илмий-тадқиқот институти.

Tel: +99894 0452563

e-mail: kisakov63@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19233909>

Аннотация. Мақолада ем-хашак экини тритикаленинг ҳосилдор, сифат кўрсаткичи юқори бўлган серҳосил маҳаллий навлар яратиш учун олиб борилган илмий-тадқиқоти натижалари акс этган. Тритикале нав ва намуналарининг, биомасса миқдори, абсолют курук масса ҳосили, вегетация давомийлиги, ўсимликларнинг қурғоқчилик ва иссиқлик шароитларида ҳосил элементларининг шаклланиши келтирилган.

Калит сўзлар. экин, тритикале дон, нав, намуна, танлаш, ҳўл ва курук масса, андоза, касаллик, 1000 дона дон вазни, ҳосилдорлик, кўпайтириш, уруғчилик.

Аннотация. В статье представлены результаты научных исследований, проведенных с целью создания высокоурожайных местных сортов тритикале, кормовой культуры с высокими показателями урожайности и качества. Рассмотрены характеристики сортов и образцов тритикале, количество биомассы, абсолютный урожай сухой массы, продолжительность вегетации и формирование элементов урожайности в условиях засухи и жары.

Ключевые слова: культура, зерно тритикале, сорт, образец, отбор, влажный и сухой вес, образец, болезнь, вес 1000 зерен, продуктивность, размножение, производство семян.

Abstract. This article presents the results of scientific research conducted to develop high-yielding local varieties of triticale, a forage crop with high yield and quality. The characteristics of triticale varieties and accessions, including biomass yield, absolute dry matter yield, growing season duration, and the development of yield factors under drought and heat conditions are examined.

Key words: crop, triticale grain, variety, sample, selection, wet and dry weight, sample, disease, 1000 grain weight, productivity, reproduction, seed production.

Кириш. Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини амалга ошириш натижасида устувор йўналишлар кесимида “бошоқли дон экиналарининг ҳосилдорлигини 2030 йилгача гектарига 75 сентнергача ошириш”, 2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясининг 2-иловасида “Қишлоқ хўжалигини илмий асосда интенсив ривожлантириш орқали дехқон ва фермерлар даромадини камида икки баробар ошириш, қишлоқ хўжалигининг йиллик ўсишини камида 5 фоизга етказиш” мақсад қилинган, шунга мувофиқ маҳсулот таннархини 30-35 фоизга қисқартириш, биологик эскирган навлар ўрнига серҳосил, эртапишар, дон сифати юқори бўлган бошоқли дон экинлари навлари майдонини кенгайтириш бўйича вазифалар белгилаб берилган. Бу борада

“SHIMOLIY MINTAQALARDA QISHLOQ XOJALIGINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI VA ULARNING INNOVATSION ECHIMLARI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya

келиб чиқиши турли минтақаларга мансуб бўлган нав ва намуналардан фойдаланган ҳолда, республиканинг тупроқ-иқлим шароитларига мослашган, касалликларга чидамли, дон ҳосили ҳамда сифати юқори бўлган нав ва бошланғич манбаларини яратиш долзарб аҳамият касб этади.

Материаллар ва услублар. Лалмикор деҳқончилик илмий тадқиқот институтида мавжуд тритикаленинг янги нав ва тизмалар ўрганилди. Барча агротехник тадбирлар ДДЭИТИ Ғаллаорол илмий тажриба станцияси томонидан 1994 йилда ишлаб чиқилган тавсия ва услублар асосида, фенологик кузатувлар, дала ва лаборатория шароитида турли кўрсаткичлар бўйича баҳолашлар Қишлоқ хўжалик экинлари навларини синаш Давлат комиссияси (1985, 1989) ва собиқ бутуниттифоқ ўсимликшунослик институти (ВИР, 1985) да ишлаб чиқилган услубий қўлланмалар асосида олиб борилди[3,4].

Натижалар ва мунозара. Рақобат нав синовида ўрганилаётган нав ва тизмаларнинг қимматли хўжалик белгиларини бўйича олинган натижалар 1-жадвалда келтирилди.

1-жадвал.

Рақобат нав синовида тритикале нав ва тизмаларининг кўрсаткичлари (Ғаллаорол, 2023-2025 йиллар)

№	Нав ва тизмалар номи	Тупланиши, дона				Бошоқлаш куни, сана			Ўсимлик бўйи ўртача, см
		2023	2024	2025	ўртача	2023	2024	2025	
1	Сардор st	2	3	2	2,3	1.05	5.05	3.05	82,2
2	P14 V34	3	3	3	3,0	29.04	4.05	2.05	85,3
3	Фарход	3	3	3	3,0	29.04	5.05	2.05	87,5
4	Дўстлик-4	3	4	3	3,3	28.04	4.05	1.05	90,7
5	P22 V35	3	3	3	3,0	27.04	3.05	30.04.	91,7
6	P91 V15	3	4	3	3,3	27.04	5.05	1.05	85,1
7	P31 V49	3	3	3	3,0	29.04	3.05	1.05	86,6
8	P61 V49	3	4	3	3,3	28.04	4.05	1.05	93,9
9	P19 V34	3	3	3	3,0	27.04	3.05	30.04	86,7
10	P1 V15	3	4	3	3,3	29.04	2.05	30.04	90,9
11	P13 V17	2	4	3	3,0	29.04	3.05	1.05	91,4
12	Тихон	2	3	2	2,3	4.05	19.05	12.05	72,3
13	Сергей	2	3	2	2,3	5.05	19.05	11.05	70,6
14	Сват	2	3	2	2,3	0	19.05	19.05	87,2
15	P 44 V 17	3	4	3	3,3	28.04	4.05	1.05	93,9
16	№ 27/2011	3	3	3	3,0	27.04	3.05	30.04	86,7

1-жадвалда келтирилган натижалардан кўриниб турибдики, андоза Сардор навида бошоқлаш даври 3 майга тўғри келган бўлса, ундан Дўстлик-4 нави ва P22 V35, P1 V15, P19

V34- тизмалари 2-3 кун эрта бошоклагани, Тихон, Сергей, Сват навлари эса 8-16 кун кеч бошоқ тортгани маълум бўлди.

Тажрибаларда андоза навида ўртача уч йилликда ўсимликлар бўйи 82,2 см ни, ўрганилган нав ва тизмаларда бу кўрсаткич 70,6-93,9 см га етганлиги аниқланди. Ўсимликлар бўйи баландлиги жиҳатидан P61 V49 (93,9 см), P22 V35 (91,7 см), P13V17-(91,4 см) тизмалари ажралиб чиқди.

Тадқиқотлар давомида 1000 дона дон вази бўйича ўртача уч йилликда андоза навга (37,5 г) нисбатан P13 V17 (42,9 г), P14 V34 (42,1 см) тизмалари ва Сват (41,1 г), Тихон (41,0 г) навлари юқори кўрсаткичга эга бўлганлиги қайд этилди.

2-жадвал.

Рақобат нав синовида тритикале нав ва тизмаларининг ҳосилдорлиги ва бошқа маҳсулдорлик кўрсаткичлари (Ғаллаорол, 2023-2025 йиллар)

А

№	Нав ва тизмалар номи	Ўсимлик бўйи, см				1000 дона дон вази, г			
		2023 й	2024 й	2025 й	Ўртача	2023 й	2024 й	2025 й	ўртача
1	Сардор st	66,6	97,8	82,2	82,2	30,8	40,2	41,5	37,5
2	P14 V34	67,0	90,2	98,6	86,6	32,8	46,0	47,4	42,1
3	Фарход	67,2	94,4	100,8	87,5	27,6	40,8	45,2	37,9
4	Дўстлик-4	73,4	102,0	96,7	90,7	30,8	42,4	45,6	39,6
5	P22 V35	77,6	99,2	98,4	91,7	30,0	43,6	44,8	39,5
6	P91 V15	69,8	103,4	86,6	85,1	30,8	40,5	41,6	37,6
7	P31 V49	69,8	103,4	86,6	86,6	30,8	45,2	46,0	40,7
8	P61 V49	72,0	109,8	99,9	93,9	27,4	44,0	45,7	39,0
9	P19 V34	69,2	104,2	86,7	86,7	30,4	40,4	42,4	37,7
10	P1 V15	67,2	108,6	96,9	90,9	28,0	41,2	46,6	38,6
11	P13 V17	77,0	105,8	91,4	91,4	32,0	47,2	49,6	42,9
12	Тихон	55,2	76,0	85,6	72,3	30,1	45,2	47,6	41,0
13	Сергей	56,2	65,0	90,6	70,6	26,0	44,0	44,0	38,0
14	Сват	0	77,2	97,2	87,2	0	39,6	42,6	41,1
15	P 44 V 17	72,0	109,8	99,9	93,9	27,4	44,0	45,7	39,0
16	№ 27/2011	69,2	104,2	86,7	86,7	30,4	40,4	42,4	37,7

Б.

№	Нав ва тизмалар номи	Дон ҳажм оғирлиги, г				Ҳосилдорлик, ц/га			
		2023 й	2024 й	2025 й	Ўртача	2023 й	2024 й	2025 й	ўртача
1	Сардор st	787	734,0	760,5	760,5	5,2	18,9	19,7	14,6
2	P14 V34	802	750,5	776,2	776,2	5,6	21,0	24,5	17,0
3	Фарход	804	755,4	779,7	779,7	7,6	21,5	22,0	17,0
4	Дўстлик-4	807	777,1	792,0	792,0	6,4	21,7	27,0	18,4

“SHIMOLIY MINTAQALARDA QISHLOQ XOJALIGINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI VA ULARNING INNOVATSION ECHIMLARI”

mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya

5	P22 V35	810	747,2	778,6	778,6	4,0	19,9	26,8	16,9
6	P91 V15	796	751,0	773,5	773,5	4,0	17,8	24,7	15,5
7	P31 V49	787	759,7	773,3	773,3	4,8	20,6	22,3	15,9
8	P61 V49	768	765,9	766,9	766,9	5,6	21,2	24,0	16,9
9	P19 V34	764	738,6	751,3	751,3	2,8	20,9	25,0	16,2
10	P1 V15	804	757,0	780,5	780,5	6,0	18,9	27,4	17,4
11	P13 V17	798	754,0	776,0	776,0	6,4	18,6	31,8	18,9
12	Тихон	810	749,4	779,7	779,7	6,0	11,7	22,0	13,2
13	Сергей	796	702,7	749,3	749,3	6,0	17,0	19,0	14,0
14	Сват	0	686,3	786,3	736,3	-	17,7	20,0	18,9
15	P 44 V 17	768	765,9	766,9	766,9	5,6	21,2	24,0	16,9
16	№ 27/2011	796	751,0	773,5	773,5	4,0	17,8	24,7	15,5
	НСП _{0.5 ц/га}					0,6	1,4	1,9	

Дон ҳажм оғирлиги ўртача уч йилда андоза Сардор навида 760,5 г/л ни ташкил этган бўлса, ўрганилган нав ва тизмаларда бу кўрсаткич 736,3-792,0 г/л дан иборат эканлиги қайд этилди. Бу кўрсаткич бўйича Дўстлик-4 нави (792,0 г/л) ва P1 V15- (780,5 г/л), P22 V15- (778,6 г/л) тизмалар, Тихон (779,7 г/л) нави ажратиб олинди (2-жадвал).

Ўртача уч йиллик маълумотларга кўра, дон ҳосилдорлиги андоза навида гектарига 14,6 ц ни ташкил этгани ҳолда P61 V49 - 2,3 ц, P61V49 - 2,3 ц, P1V15 - 2,8 ц, P13 V17 тизмаси авида- 4,3 ц. ва Дўстлик-4 навларидан 3,8 ц. юқори ҳосил олинди.

Хулоса. Олиб борилган уч йиллик тадқиқот натижаларидан маълум бўлдики, тритикаленинг P13 V17, P61 V49, P14 V34, P1 V15 тизмалари ва Дўстлик-4 нави қимматли хўжалик белгилари бўйича андоза навидан устун экан.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Вавилов П.П. Нут. Растениеводство. М. Агропромиздат. 1988. с. 190.
2. Б.Б.Алашев, Б.Х. Жунадулев, Н.Т.Шоймуродов, С.И.Мавлонов. озуқабоп экинларни етиштириш. Тошкент-2021 йил.
3. Мирзаев О.Ф, Худайбердиев Т.С. Ем-хашак етиштириш. Андижон 2003 йил. Uz. Wikipediya.org.
4. Адилов Х.Т. Биокимёвий генетика ютуқларидан селекцияда фойдаланиш Суғориладиган ерларда қишлоқ хўжалик экинлари селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш технологиясининг муаммолари. Республика илмий конференцияси. Самарқанд, 19-20 июл 2006-йил. 26-30 бетлар.
5. Tuygunovich I. K. et al. Results obtained from alfalfa crop experiments in rainfed areas //American Journal of Agriculture and Horticulture Innovations. – 2025. – Т. 5. – №. 02. – С. 4-7.